

प्राथमिक स्तरावर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अध्ययन करताना येणाऱ्या अडचणींचा चिकित्सक
अभ्यास व उपायोजना

संशोधक

श्री. खंडू मनोहर बारगळ

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ

अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

मार्गदर्शक

डॉ. संतोष रुकारी

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ

अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

सारांश –

दिव्यांग मुलांना इतर मुलांबरोबर अध्ययन करताना येणाऱ्या अडचणी माझ्या लक्षात आला कारण मी एक स्वतः दिव्यांग विद्यार्थी होतो आणि मी आता शिक्षक अध्यापनाचे काम केले आहे.

संशोधक बालपणापासून बघत आलो आहे की मराठी कविता मुले कृतीयुक्त सादर करायचे परंतु मी फक्त अंग हलवायचो. इतर खेळासारख्या विषयात कबड्डी खो-खो जे मैदानी खेळ होते. त्यामध्ये मला कोणत्याही प्रकारचा सहभाग घेता आला नाही, परंतु लंगडी चांगल्या प्रकारे घालता येत होती हे सरांना लक्षात आल्यानंतर सरांनी मला त्यामध्ये सहभाग नोंदवायचे त्यामध्ये मी बाजी मारायचो आणि कोणत्या प्रकारचा न्यूनगंड माझ्या मनामध्ये मी ठेवला नाही त्यामुळे मी परिस्थितीवर मात केली आणि मी शिक्षक झालो आहे. परंतु अशाच माझ्यासारख्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मी शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये त्यांचा न्यूनगंड दूर करून अभिमानाने व ताट मानेने शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त केले आहे. त्यामुळे मी हा विषय संशोधनासाठी निवडलेला आहे. त्यानुसार किर्तागळी केंद्रातील 19 शाळेतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अध्ययन करताना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास ही समस्या निवडण्यात आली.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

महत्वाचे शब्द – प्राथमिक स्तर, दिव्यांग, अध्ययन

प्रस्तावना –

संशोधक स्वतः दिव्यांग असल्याने मला हे समस्या लहानपणी भेट होत होती परंतु त्यावर मर्यादा होते पण मी शिक्षक झाल्याने त्या समस्या खूप दिवसापासून भेटावस होती त्यामुळे ती समस्या घेऊन खालील गरज ओळखून मी संशोधन करण्याचे ठरविले.

- 1) या संशोधनामुळे प्रत्यक्ष शिक्षकांना आपले अद्यापन कसे करावे व त्यामुळे या मुलांचे अध्ययन कशी होईल यासाठी मदत होईल
- 2) सर्व मुलांची अध्यापनात योग्य सांगड घालून योग्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणी करता आली.
- 3) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचा शिक्षकांना आनंद मिळेल व मुलांना त्यांना शिकण्यात आनंद झाला.
- 4) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या शिक्षणाच्या दिशा ठरवता आले.

- 5) शिक्षकांना विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून अध्यापन करताना आनंद झाला.
- 6) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना योग्य न्याय मिळाला.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्राथमिक स्तरावर अध्ययन करताना येणाऱ्या समस्यांचा चिकित्सक अभ्यास या संशोधनात्मक काही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून प्रस्तुत शोध आराखड्याची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला.
- १) दिव्यांग मुले यांच्या बदल कृतीचा चिकित्सक अभ्यास केला.
- 2) दिव्यांग मुले व यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचा विचारांचा चिकित्सक अभ्यास केला .
- 3) विविध उपक्रमांचा माध्यमातून दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोजना सुचविल्या.
- 4) दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव दिला.

साहित्याचा आढावा –

सात पीएचडी संशोधन अहवालांचे फक्त उपयोगिता –

एकत्रित उपयुक्तता निष्कर्षः

या सात पीएचडी संशोधन अहवालांमधून खालील प्रकारे उपयुक्तता मिळते:

- चुका शोधण्यासाठी पद्धती व प्रकारांची स्पष्टता
- उपाययोजना (remedial techniques) सुचविणारे अभ्यास
- विशिष्ट दृष्टिकोनः ग्रामीण-शहरी, मातृभाषेचा प्रभाव, रचनावादी दृष्टिकोन
- परिणामकारकता मोजण्यासाठी आधीचे प्रयोग व त्यांचे निष्कर्ष

संशोधन दृष्टिकोन	संशोधनात उपयोग
दिव्यांग शिक्षण	दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे
उपचारात्मक शिक्षण	उपाययोजनांचे करण्यासाठी
कृती आधारित शिक्षण	कृतीवर भर दिलेले योग्य शिक्षणाकडे वळण
योग्य अध्यायन	दिव्यांग विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षणाकडे घेऊन जाणे.
ग्रामीण-शहरी तुलना	विद्यार्थ्यांचा शहरी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची न्यूनगंडता कमी करणे

संशोधनाची उद्दिष्टे –

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्राथमिक स्तरावर अध्ययन करताना येणाऱ्या समस्यांचा चिकित्सक अभ्यास या संशोधनात्मक काही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून प्रस्तुत शोध आराखड्याची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला.

- १) दिव्यांग मुले यांच्या बदल कृतीचा चिकित्सक अभ्यास केला.
- 2) दिव्यांग मुले व यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचा विचारांचा चिकित्सक अभ्यास केला .
- 3) विविध उपक्रमांचा माध्यमातून दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोजना सुचविल्या.
- 4) दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव दिला.

संशोधन पद्धती –

प्रश्नावली मुलाखत चर्चा निरीक्षण यासारख्या साहित्याचा वापर करावा लागला. यासारख्या साधनांचा वापर केल्याने माहिती जलद गतीने प्राप्त होऊ शकला..

प्रत्यक्ष कार्यवाही -

वर्गातील विविध विषयातील अध्यापनातील आलेले अनुभव, निरीक्षण यातून प्रत्यक्ष कार्यवाही करता आली.

- 1] ऐतिहासिक पद्धती
- 2] वर्णनात्मक पद्धती
- 3] प्रायोगिक पद्धती

माहिती संकलनाचे तत्त्वे व आलेख –

शाळेतील व केंद्र शाळेतील १५ शाळेचे विद्यार्थी सहभाग घेतला.

अन	विद्यार्थ्यांचे नाव	शाळा	अपंग प्रकार
१	ऋतुजा बाळासाहेब मापारी	सांगवी	गतिमंद
२	आरुषी संदीप साळवे	सोमठाणा	दृष्टीदोष
३	धनश्री संदीप साळवे	"	कर्णबधिर
४	अनुज रवींद्र कोकाटे	"	वाचादोष
५	रोहित संदीप कोकाटे	"	गतिमंद
६	तन्मय जीवन खोतकर	"	अस्थिव्यंग
७	दत्ता किसन वाघ	कोकाटे वस्ती	कर्णबधिर
८	साईराज प्रल्हाद धोकरट	तवंग वस्ती	अध्ययनक्षम
९	खुशी लखन साळुंखे	बेलदारवाडी	दृष्टीदोष
१०	रोहित लखन साळुंखे	"	दृष्टीदोष
११	साहिल रवी खांडेकर	"	तिरळेपणा
१२	श्रुती सचिन चव्हाणके	कसारीनाला	दृष्टीदोष
१३	शरयू प्रवीण चव्हाणके	कीर्तागळी	कर्णबधिर
१४	पूजा वेताळ शिंदे	"	कर्णबधिर
१५	जयपाल मल्हारी साळवे	"	अध्ययन अक्षम
१६	विधान प्रकाश साळवे	"	अध्ययन अक्षम
१७	प्रथमेश सोमनाथ बर्डे	देवपूर	कर्णबधिर
१८	संजना सखाराम गोळेसर	"	अध्ययनक्षम
१९	आरुष नितीन गडाख	"	अध्ययन अक्षम
२०	सर्वेश देविदास गीते	मेंढी	दृष्टीदोष
२१	स्वरा किरण गीते	"	वाचा दोष

२२	विराज हरिभाऊ ठोक	कोकाटेवस्ती खडांगळी	तिरळेपणा
२३	साई योगेश निंबाळकर	चौढी	अध्ययनक्षम
२४	आरोही राहुल पवार	"	दृष्टीदोष
२५	ओमकार नंदू भोई	"	दृष्टीदोष
२६	रोशन दिगंबर ठोक	खडांगळी	अस्थिव्यंग
२७	आरोही दत्तात्रय कोकाटे	"	वाचा दोष
२८	विराज नानासाहेब घुले	एकलहरे	अस्थिव्यंग
२९	रुद्र प्रवीण चव्हाणके	"	अध्ययनक्षम
३०	साई कैलास चव्हाण	"	अध्ययनक्षम
३१	गुरुप्रसाद साई कोकाटे	कदम वस्ती रोड	वाचा दोष
३२	अथर्व शशिकांत खुळे	वडांगळी	वाचा दोष
३३	शौर्य सुरेश भुसे	"	वाचादोष
३४	केदार भरत जांभळे	"	दृष्टीदोष
३५	ओम भागवत कांदळकर	"	अध्ययनक्षम

१) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आकारिक चाचणी

२) चर्चासत्राचे आयोजन

३) पालकांची मुलाखत

संशोधक सांख्यिकी माहिती आपल्या कागदावर दाखवता येईल त्यावरील संशोधनाची विश्लेषण पद्धती आपल्या लक्षात आले.

विश्लेषण पद्धती:

शाळेतील व केंद्र शाळेतील १९ शाळेचे विद्यार्थी सहभाग घेतला.

१) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आकारिक चाचणी

२) चर्चासत्राचे आयोजन

३) पालकांची मुलाखत

संशोधन निष्कर्ष –

१) दिव्यांग विद्यार्थी सुद्धा इतर मुलांबरोबर शिकू शकतो

२) दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या आवडीने शिक्षण दिल्यावर ती त्यांच्या गतीनुसार चांगले शिक्षण घेऊ शकतात

३) त्यांच्या आवडीचे शिक्षण दिले तर ते तर मुलांबरोबर अध्ययन करू शकतात

४) कलाकार्यावर शिक्षण या विषयातील सुद्धा इतर विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांना त्यांच्या कृतींना वाव दिला पाहिजे

५) मुलांचा करून त्यांना त्यांच्या पद्धतीने सर त्यांच्या गतीनुसार शिक्षण दिले तर ते सुद्धा आवडीने शिक्षणात सहभागी होतात

६) शिक्षणात दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण देताना पालकांचा सहभाग घेतला तर त्यांची शिक्षण गती वाढते हे दिसून आले.

शिफारशी –

१. महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा एकत्रित अभ्यास करावा.
२. ग्रामीण भागातील तळागाळापर्यंत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना इतर शैक्षणिक लाभ शिष्यवृत्ती मिळावी.
३. वाक्यरचना सुधारण्यासाठी नियमित सरावाची आवश्यकता आहे.
 - आठवड्यातून किमान एकदा विद्यार्थ्यांना वाक्य तयार करण्याचे स्वातंत्र्य देणारे उपक्रम राबवावेत.
 - दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या चुका शिक्षणाचा भाग म्हणून स्वीकाराव्यात.
 - चुका दाखवून देताना शिक्षकांनी प्रोत्साहनपर व सहानुभूतीपूर्वक दृष्टिकोन ठेवावा.
४. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या बोली भाषेवर तोंडी व लेखी वाक्यरचना यांचा समन्वय साधावा.
 - विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या तोंडी वाक्यांवर आधारित लेखी सराव घेण्यात यावा.
५. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र मूल्यमापन हे सतत व कृतीनंतर आधारित असावे.
 - Pre-test आणि Post-test व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची सतत नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.
६. सहकार्यात्मक शिक्षण (Pair / Group Work) अधिक राबवावे.
 - जोडीने किंवा समूहात वाक्य तयार करणे, चुका शोधणे यामुळे भाषिक आत्मविश्वास वाढतो.
७. शिक्षकांसाठी कार्यशाळा आयोजित कराव्यात.
 - वाक्यरचना शिकवण्यासाठी नवीन पद्धती, अॅक्टिव्हिटी बँक, व डिजिटल साधनांची माहिती देणाऱ्या प्रशिक्षणांचा लाभ शिक्षकांना मिळायला हवा.
८. पालक सहभाग वाढवावा.
 - पालकांना मुलांच्या चुका समजावून सांगण्यात आणि घरी सराव करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे.

संदर्भसूची

1. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education* (8th ed.). Routledge. कृती संशोधनासाठी उपयोगी मूलभूत संदर्भ.
2. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching* (5th ed.). Pearson Education. वाक्यरचना अध्यापन व शिक्षक भूमिकेवर आधारित.
3. Nunan, D. (2003). *Practical English Language Teaching: Grammar*. McGraw-Hill. व्याकरण अध्यापनासाठी प्रात्यक्षिक दृष्टिकोन.
4. Patankar, P. G., & Waghmare, B. A. (2014). *शिक्षणशास्त्रातील कृती संशोधन*. Pune: Nuta Publication. मराठीत कृती संशोधन प्रक्रिया स्पष्ट करणारा ग्रंथ.
5. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press. भाषा शिक्षणातील विविध पद्धती.